

CRIMINOLOGIA CONTEMPORÂNEA: TEORIAS, MOVIMENTOS PENAIIS E IMPLICAÇÕES DO SISTEMA PENAL SUBTERRÂNEO

 DOI: 10.5281/zenodo.19894426

Mariele Schmidt Canabarro Quinteiro

Professora da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas – FACISA da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT. Doutora em Política Social – UnB. Mestre em Direito – UFPA.

RESUMO

Este estudo apresenta uma análise jurídica e sociológica do fenômeno criminal, abordando a Criminologia como ciência interdisciplinar que investiga não apenas o crime, mas também a vítima, o criminoso e o controle social das condutas delitivas. Inicialmente, discute-se a Sociologia Criminal, que entende o crime como fenômeno coletivo, cujas causas estão enraizadas em fatores sociais, como pobreza, educação e estrutura familiar, permitindo que a compreensão de tais causas viabilize estratégias de prevenção e diminuição da criminalidade. O artigo explora as principais vertentes do pensamento criminológico moderno: a Teoria do Consenso, que enfatiza a harmonia social e o compartilhamento de valores para o correto funcionamento das instituições, e a Teoria do Conflito, baseada nas ideias de Marx, que entende a sociedade como palco de relações de poder e coerção, nas quais normas penais refletem interesses de grupos dominantes. Ambas as abordagens são analisadas à luz de autores clássicos e contemporâneos, como Durkheim, Marx, Baratta e Zaffaroni, destacando suas implicações na formação e aplicação das leis penais. Além disso, o estudo examina movimentos penais históricos e contemporâneos, incluindo o Abolicionismo Penal, o Garantismo e o Movimento Lei e Ordem, destacando o populismo penal, que cria leis simbólicas em resposta ao clamor social, e o Just-deserts model, que enfatiza punições proporcionais sem priorizar direitos humanos. Por fim, o artigo aborda o Sistema Penal Subterrâneo, conceito de Zaffaroni que descreve práticas ilegais, arbitrárias e violentas executadas por agentes do Estado, revelando a dimensão oculta do controle penal e suas consequências sobre os direitos dos indivíduos. Conclui-se que a compreensão integrada das teorias criminológicas, movimentos penais e fenômenos contemporâneos é essencial para a análise crítica do sistema penal, suas desigualdades e desafios no exercício do direito e da justiça social.

Palavras-chave: Criminologia. Sociologia Criminal. Teoria do Consenso. Teoria do Conflito. Populismo Penal.

ABSTRACT

This study presents a legal and sociological analysis of the criminal phenomenon, addressing Criminology as an interdisciplinary science that investigates not only crime

but also the victim, the offender, and the social control of criminal behavior. Initially, it discusses Criminal Sociology, which understands crime as a collective phenomenon whose causes are rooted in social factors such as poverty, education, and family structure, allowing for strategies aimed at preventing and reducing criminality. The article explores the main strands of modern criminological thought: the Consensus Theory, which emphasizes social harmony and shared values for the proper functioning of institutions, and the Conflict Theory, based on Marx's ideas, which views society as a stage of power and coercion relations, in which criminal norms reflect the interests of dominant groups. Both approaches are analyzed in light of classical and contemporary authors, such as Durkheim, Marx, Baratta, and Zaffaroni, highlighting their implications for the formation and application of criminal law. Furthermore, the study examines historical and contemporary penal movements, including Penal Abolitionism, Guarantee Theory, and the Law and Order Movement, emphasizing penal populism, which creates symbolic laws in response to public outcry, and the Just-Deserts model, which emphasizes proportionate punishments without prioritizing human rights. Finally, the article addresses the Subterranean Penal System, a concept by Zaffaroni describing illegal, arbitrary, and violent practices carried out by state agents, revealing the hidden dimension of penal control and its consequences for individual rights. It concludes that an integrated understanding of criminological theories, penal movements, and contemporary phenomena is essential for a critical analysis of the penal system, its inequalities, and the challenges in exercising law and social justice.

Keywords: Criminology. Criminal Sociology. Consensus Theory. Conflict Theory. Penal Populism.

1 INTRODUÇÃO

A Criminologia é uma ciência que estuda não só o crime, mas também as circunstâncias sociais, a vítima e o criminoso, o prognóstico delitivo e tudo o que possa envolver o fato. Por isso, pode ser conceituada como a ciência empírica e interdisciplinar que tem por objeto de análise o crime, a personalidade do autor do comportamento delitivo, da vítima e o controle social das condutas criminosas. (PENTEADO FILHO, 2016)

Nesta perspectiva, a criminologia se ocupa em oferecer uma explicação causal do delito por isso seu foco pode ser a personalidade do autor do crime, o ambiente social do cometimento do crime, bem como seu significado pessoal e social. Dependendo do foco de investigação, a Criminologia pode ser dividida.

Uma das divisões da Criminologia é a Sociologia Criminal, onde há o predomínio das ideias sociológicas para a explicação causal do delito. O crime é considerado um fenômeno coletivo e suas causas são sociais como a pobreza, a educação, a família o ambiente moral. A grande contribuição da Sociologia Criminal

é que com a investigação das causas sociais do crime elas podem ser combatidas, havendo possibilidade de diminuição da criminalidade.

Atualmente, a Criminologia busca não apenas buscar uma explicação causal do delito, mas também levantar questões relevantes acerca da política criminal fixando critérios e para a criminalização. Neste cenário surgem as Teorias modernas da criminologia que convergem sobre a base da proteção do sistema penal produzindo modelos estáticos ou dinâmicos do controle social, estas Teorias são respectivamente a Teoria do Consenso e a Teoria do Conflito, tratadas no início deste trabalho.

Também merecem destaque os movimentos penais que desenvolveram no decorrer da história. São eles: Abolicionismo Penal, Garantismo Penal e Movimento Lei e Ordem. Este último, tratado neste trabalho.

Importante fenômeno apresentado neste trabalho é o Populismo Penal, o qual se origina no clamor público, quando são criadas leis e medidas com a pretensão de aclamar a ira da população e acabam sendo ineficientes por que são atitudes meramente simbólicas.

Por fim, outro fenômeno nominado e investigado pelo ilustre penalista Zaffaroni (2011) é o Sistema Penal Subterrâneo, um conjunto de ações ilegais praticadas pelas pessoas envolvidas no Sistema Penal. Adiante conceituado e discutido.

2. SOCIOLOGIA CRIMINAL

Estefam (2018) conta que, no final do século XIX, houve o predomínio das ideias sociológicas no campo da explicação causal do delito. Nesta perspectiva, a sociologia criminal se ocupa de estudar as transformações sociais que afetam os indivíduos levando-os para o cometimento de crimes não se limitando a uma visão do indivíduo ou de pequenos grupos, mas da sociedade como um todo. A sociologia moderna analisa teorias macrosociológicas sob enfoques consensuais ou de conflito. Estas são as duas visões do pensamento criminológico moderno, as quais serão apresentadas a seguir:

2.1 Modelos Sociológicos do Consenso e do Conflito

Furquim (2015) explica que os pensamentos criminológicos se dividem em duas vertentes: pensamentos associados a determinado funcionalismo e pensamentos ligados a uma ideia de mudança social. A esta discussão dá-se o nome de Criminologia do Consenso e do Conflito.

Para Estefam (2018, p. 32), “estas duas vertentes da criminologia divergem, em primeiro lugar, sobre a base da proteção a que se dedicaria o sistema e justiça penal e, por força disso, produzem modelos estáticos ou dinâmicos no controle social”

A partir do século XIX, por meio das contribuições de Durkeim e Marx que esta discussão acerca do conflito e do consenso foi introduzida na Teoria Sociológica e tornou-se um dos seus temas mais relevantes.

Furquim (2015) explica que esta dicotomia, consenso versus conflito, ganhou uma relevância criminológica por que questiona:

1. Qual o significado das normas que visam manter a ordem social?
2. Tais normas revelam um conjunto de valores intrínsecos à sociedade?
3. Estes valores são comuns a todos os membro da sociedade?
4. Estas regras somente expressam nada mais que a vontade ou o interesse de classes dominantes?

Importante destacar que a Teoria do Conflito se difere de maneira antagônica da perspectiva da Teoria do Consenso. Enquanto esta Teoria gira em torno de uma sociedade estável e bem integrada, para a Teoria do Conflito as ordens da sociedade são fundamentadas na força e na coerção, no intuito da dominação de alguns sujeitos por outros, tudo em prol da estabilidade da sociedade. (BARATTA, 1999).

2.2 Teorias do Consenso

Também chamada de Teoria da Integração, possui cunho funcionalista, parte dos seguintes postulados, que são elementos sociais: perenidade, integralidade, funcionalidade e estabilidade. Foi a primeira versão do pensamento criminológico e obedece as construções sociológicas de Durkeim (FURQUIM, 2015)

Os estudiosos da Criminologia adeptos a estas Teorias entendem que os objetivos da sociedade são atingidos quando há o funcionamento perfeito de suas

instituições, com os indivíduos convivendo e compartilhando as metas sociais comuns concordando com as metas de convívio. (PENTEADO FILHO, 2016)

Furquim (2015) explica que a ótica consensual parte da premissa de uma sociedade estável e bem integrada, por isso, deve haver consenso acerca dos valores dominantes, os quais regem a harmonia da sociedade. Nesta perspectiva, o crime é visto como uma negação de certos valores e do universo cultural que os suporta, assim, é uma ameaça ao correto funcionamento da sociedade.

Para Dias (2011), neste modelo deve-se aceitar as regras vigentes e as regras sociais dominantes, uma vez que o poder é exercido em nome e no interesse de toda a sociedade, no entanto, este mesmo interesse exclui igualmente toda hipótese de mudança.

Na visão consensual, são os valores que definem e identificam a sociedade, sendo ela concebida no sentido de excluir conflitos que contrapõem os valores comuns que regem a harmonia da sociedade. A perspectiva consensual se baseia que, através de um consenso geral de valores, a ordem social pode ser concebida (FURQUIM, 2015)

Nesta perspectiva, verifica-se que a ótica consensual gira em torno de uma sociedade estável e bem integrada. Mas, para tanto, deve haver um consenso acerca dos valores dominantes para que estes regem de forma coesa a harmonia e integração da sociedade. Neste modelo, o poder é exercido em nome do interesse de toda a sociedade. (DIAS, 2011)

Penteado Filho (2016) destaca que as principais escolas sociológicas que buscam explicar o fenômeno criminal são: Escola de Chicago, Associação Diferencial, Anomia, Subcultura Delincente, *Labeling Approach* e Teoria Crítica ou Radical.

2.3 Teorias de Conflito

Baratta (1999) explica que a criminologia do conflito possui cunho social e é baseada nas ideias de Marx. Parte de uma Teoria Geral da sociedade, onde o modelo de conflito é fundamental.

Possui cunho argumentativo e parte dos seguintes postulados, que são elementos sociais: mudança contínua, cooperação para dissolução e luta de classes ou de ideologias.

Os estudiosos da Criminologia adeptos às Teorias do Conflito argumentam que a harmonia social decorre da força e da coerção, onde há sempre uma relação entre dominantes e dominados. Uma das características destas Teorias é que não existe voluntariedade entre os personagens para a pacificação social, esta decorre da imposição ou coerção. Baratta (1999, p. 252) conta que o ponto de partida para as construções desta Teoria é “uma luta sobre valores e pretensões para a obtenção do *status* social, poder e recursos, na qual as interações dos oponentes são para neutralizar e eliminar seus rivais”.

Furquim (2015) explica que para o modelo de conflito, refuta-se a ideia de coesão de valores dominantes. Aqui, as ordens na sociedade são fundadas na força e na coerção. Portanto, o conflito corresponde a ideia de mudança em vez de coesão, de conflito em vez e harmonia, de coerção em vez de anomia.

Em síntese, compreende-se que a sociedade está sempre sujeita ao processo de mudanças, por isso, as pessoas lutam pelo reconhecimento de valores desamparados pelo consenso geral.

Com relação ao crime a Teoria do Conflito afirma que a lei criminal é problemática e deve ser estudada de modo a determinar-se como ela é formada e quem é o delinquente. Zaffaroni (2011) é referência na discussão acerca da análise da lei penal e o processo desigual da sua aplicação.

Baratta (2004) apresentou os elementos principais da criminologia de conflito:

- a) a precedência lógica concedida ao processo de criminalização sobre o comportamento criminal;
- b) a referência do processo de criminalização e do comportamento criminal à existência, aos interesses e a atividade de grupos sociais em conflito;
- c) o carácter político que assume todo o fenómeno criminal: criminalização, comportamento criminalizado e pena, são todos aspectos de um conflito que se resolve por meio da instrumentação do Direito e do Estado, é o mesmo que dizer, que conflito nasce quando o grupo mais forte tem o poder de definir comportamentos ilegais, sendo estes, contrários ao interesse de outro grupo, que se vê assim constrangidos a atuar contra a lei.

Para Estefam (2018, p. 34) a criminologia do conflito é a única que consegue esclarecer a razão pela qual “o sistema de justiça penal sempre se caracterizou por direcionar sua mais vigorosa reação a condutas ilícitas praticadas pelas camadas sociais economicamente mais fragilizadas”. O Autor traz como exemplo as penas cominadas entre delitos contra o patrimônio e crimes do colarinho branco.

3. MOVIMENTOS PENAIS: Movimento Lei e Ordem

Nos Estados Unidos, na cidade de Nova Iorque, se desenvolveu uma política criminal, onde se adotou a política de Tolerância Zero. Esta política criminal inspirou o Movimento Lei e Ordem, o qual possui uma abordagem denominada Direito Penal Máximo. Segundo esta abordagem, a todos os delitos, inclusive aqueles que são considerados infrações penais leves, deve atuar o poder punitivo do Estado. Isto por que se entende que os grandes delitos são praticados por quem praticou pequenos delitos anteriormente, motivo pelo qual o Estado deve intervir na gênese, impedindo que a evolução do agente para o caminho do crime (ESTEFAM, 2018).

4. POPULISMO PENAL

Para Gomes (2014, p. 02), “o populismo penal caracteriza-se por propor soluções fáceis para problemas extremamente complexos, como são os relacionados à criminalidade e à segurança”. O Autor explica que o populismo penal se origina no clamor público, quando são criadas leis e medidas com a pretensão de aclamar a ira da população e acabam sendo ineficientes por que são atitudes meramente simbólicas.

Gaio (2011) conta que o termo populismo penal foi formulado por Bottoms, em 1995, para se referir a algumas transformações ocorridas nos sistemas penais e na justiça penal de alguns países. Caracteriza-se pela conjunção de três principais transformações:

1. Explosão da população carcerária e aumento da severidade das penas. Trata-se de uma relegitimação das prisões e o fim dos Direitos Humanos para os réus condenados;
2. Criação de métodos para tornar o sistema criminal mais eficiente e com baixo custo envolvendo várias agências em processo de cooperação e produção frenética de estatísticas visando reconhecer indivíduos perigosos em áreas de risco.
3. Ao mesmo tempo em que a comunidade deve participar da guerra ao crime, ela se caracteriza por ser instável e incapaz de se regular e por isso as alternativas de cumprimento de penas na comunidade são cada vez mais restritas, preferindo o sistema a incapacitar o indivíduo mais perigoso, evitando solta-lo e alongando suas penas.

Estas três principais transformações citadas alhures legitimam novos tipos de sentenças encontradas em vários países chamadas de:

Just-deserts models: Modelo de punição que reivindica que o objeto deve se encontrar numa punição proporcional ao crime cometido. É o abandono das questões relativas aos Direitos Humanos e a criação de um sistema baseado na gerência dos riscos e a inclusão da comunidade como uma peça decisiva no combate ao crime.

Em outras palavras, a visão que o populismo traz é de que os criminosos devem ser vistos como favorecidos às expensas da vítima dos crimes. Isto alimenta expressões de raiva, desencantamento e desilusão do sistema penal vigente por que o homem comum vislumbra uma inversão onde as vítimas são punidas e os criminosos beneficiados.

Gomes (2014) afirma que a política criminal do Brasil tem sido guiada pelo populismo penal, considerado como um movimento ideológico extremista e radical com fortes componentes emocionais, irracionais e vingativos que confia no rigor penal como a única solução para o problema da criminalidade.

5. SISTEMA PENAL SUBTERRÂNEO

A criminologia crítica explica o fenômeno do Direito Penal Subterrâneo como um sistema de controle informal que emprega penas cruéis aos réus com o exercício da ignorância, indiferença e repressão. Este fenômeno é cada vez mais comum nas penitenciárias brasileiras. (ASSAIANTE, 2012)

Conceito criado por Zaffaroni (2011) o Sistema Penal Subterrâneo é o conjunto de práticas ilegais, arbitrárias e violentas, realizadas pelos integrantes das agências estatais de controle com a participação de integrantes do Sistema Penal.

A denominação “subterrâneo” pretende identificar um fenômeno que está à margem da lei. A nomenclatura quer demonstrar que existe algo escondido e que se manifesta de várias como as execuções sumárias, as torturas, extorsões, chantagens entre outros atos ilegais.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o desenvolvimento do presente trabalho foi possível conhecer e compreender as Teorias da Sociologia, as quais pretendem oferecer uma explicação

causal do delito. Importante também é a compreensão de que o crime é considerado um fenômeno coletivo e suas causas são sociais. Desta forma podendo ser combatidas as causas do crime havendo possibilidade de diminuição da criminalidade, fixando critérios para as diretrizes da política criminal.

Compreende-se que o desafio é encontrar um meio-termo no desenvolvimento do Sistema Penal e da política criminal, estabelecendo o necessário para identificar e combater as causas da criminalidade.

Importantes são as contribuições de Estefam (2018) neste sentido, quando afirma que o criminoso não pode ficar à margem da sociedade, mas a população não pode ficar desprotegida sem a proteção do Estado.

REFERÊNCIAS

ASSAIANTE, Marcus Alexandre Marinho; DE ASSIS, Isabella Bogéa. O sistema penal subterrâneo sob a ótica da criminologia crítica, 2012.

BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia do direito penal. Coleção Pensamento criminológico. **Rio de Janeiro: Freitas Bastas Editora**, p. 48, 1999.

DIAS, F.; ANDRADE, M. da C. Criminologia: o homem delinqüente e a sociedade criminógena. Coimbra: Coimbra Ed., 2011.

ESTEFAM, André; GONÇALVES, Victor. **Direito Penal Esquemático-Parte Geral**. Saraiva Educação SA, 2018.

FURQUIM, Saulo Ramos. A necessidade de uma criminologia cultural face aos desdobramentos das Teorias do Conflito. **Estudos de Sociologia**, v. 20, n. 38, 2015.

GAIO, André Moysés. O populismo punitivo no Brasil. **CSONline-Revista Eletrônica de Ciências Sociais**, n. 12, 2011.

GOMES, Luiz Flávio. Para onde Vamos com o populismo penal. 2014.

PENTEADO FILHO, Nestor Sampaio. **Manual esquemático de criminologia**. Saraiva Educação SA, 2016.

ZAFFARONI, E. R. et al. Direito penal brasileiro. 4.ed. Rio de Janeiro: Revan, 2011.